

The background of the cover features an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. The river is a vibrant blue-green color. In the bottom right corner, there is a dark blue overlay with white, glowing lines and dots, resembling a data visualization or a network map. The text is positioned on the right side of the cover.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Suv taqsimotini avtomatlashtirishda gibridd (MPC+RL) yondashuv

Seytimbetov Dauletyar Mambetyarovich¹, Allamuratova Nilufar Kuat qizi²

¹ Tashkent Perfect-university

² EMU university

ANNOTATSIYA

Markaziy Osiyo va dunyo suv xo'jaligida kuzatilayotgan suv taqsimoti muammolarini hal etishda irrigatsiya tizimlarida suv yo'qotishlarini minimallashtirish hamda iste'molchilar ehtiyojini to'liq qondirish maqsadida suv resurslarini optimal boshqarish shartlarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi amaliyotda uchraydigan diskret suv ta'minoti sharoitida resurslarni optimallashtirish va maxsus algoritmik modellarni yaratishdan iborat.

Tadqiqotda kanallardagi suvning o'rnatilmagan harakatini va makon hamda vaqt bo'yicha o'zgarishini ifodalovchi taqsimlangan parametrlilik dinamik modellar, xususan, Sen-Venan tenglamalari asos qilib olingan. Suv oqimini real vaqt sharoitida boshqarish va noaniqliklarga moslashish maqsadida klassik optimallashtirish hamda intellektual o'rganuvchi usullarni birlashtiruvchi gibridd model qo'llanilgan. Bunda prognozli boshqaruv (Model Predictive Control — MPC) va mustahkamlovchi o'rganish (Reinforcement Learning — RL) algoritmlarining integratsiyasidan foydalanilgan.

Ishlab chiqilgan gibridd optimal boshqaruv tizimi (MPC+RL) an'anaviy qoida-asoslangan tizimlarga nisbatan o'zgaruvchan muhit sharoitlarida yuqori moslashuvchanlikni namoyish etdi. Gibridd model o'zida global optimallik va real vaqtga moslashuvchanlikni birlashtirgani tufayli, tizimning barqarorligini va suv taqsimoti samaradorligini sezilarli darajada oshirishi hamda suv yo'qotishlarini kamaytirishi isbotlandi.

KIRISH

So'nggi yillarda butun dunyoda, xususan, Markaziy Osiyo mamlakatlarida suv xo'jaligi tizimlarining kompyuterlashtirilishi jarayoni jadal rivojlanmoqda. O'zbekistonda ham irrigatsiya tizimlarida suv sarfini real vaqt rejimida monitoring qilish, avtomatik boshqaruv tizimlari va dasturiy majmualar yaratish yo'nalishidagi izlanishlar suv xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish siyosatiga to'liq hamohangdir. Kompyuter texnologiyalari yordamida gidrotexnika inshootlari va kanallarining ish jarayonlarini haqiqiy sharoitga yaqinlashtirilgan holda imitatsiya qilish suv taqsimoti samaradorligini oshirish va yo'qotishlarni kamaytirish imkonini beradi.

Kanal-gidrotexnika tizimlari o'ziga xos murakkab obyektlar hisoblanib, ularning texnologik va texnik parametrlari ko'p qirrali tabiatga ega. Bugungi kunda irrigatsiya tizimlarida suv taqsimotining amaldagi asosiy xususiyati shundaki, suv resurslari iste'molchilarga uzluksiz oqim tarzida emas, balki ma'lum vaqt oralig'ida ochilib-yopiladigan inshootlar orqali diskret rejimda beriladi. Diskret rejimda suvning ma'lum vaqt davomida to'xtab turishi bug'lanish va sizib chiqish natijasida suv yo'qotishlarining sezilarli darajada ko'payishiga olib keladi. Shuningdek, bu jarayon suv taqsimotida vaqt kechikishlarini, iste'molchilar o'rtasida notekis taqsimotni va tashkiliy nizolarni yuzaga keltiradi.

An'anaviy gidravlik yondashuvlarda oqim dinamikasini aniq ifodalashga qaratilgan bo'lib, differensial tenglamalar, gidrograf usullari va gidromexanik modellarga asoslanadi. Ushbu modellar nazariy jihatdan chuqur asoslangan bo'lsa-da, hisoblash murakkabligi, katta hajmdagi dastlabki ma'lumot talabi va vaqt sarfi bilan cheklanadi. Ular suv harakati deyarli sodir bo'lmaydigan "no-transit zonalar"da yetarli aniqlik bermaydi [1]. Statistik modellarda kanaldagi suv sathi, sarfi va yo'qotishlar o'rtasidagi oddiy algebraik va regressiya bog'liqliklariga asoslanadi. Afzalligi — soddalik va tezkor natija olish; kamchiligi — yangi sharoitlarga

moslashuvchan emasligidir. Dinamik modellarda esa fikserlangan parametrli modellar butun kanalni bitta nuqtaga jamlagan holda ko‘rib chiqadi va hisoblash tezligi yuqori bo‘ladi, ammo faqat ma‘lum sharoitlarda qo‘llash mumkin. Taqsimlangan parametrli dinamik modellar esa Sen-Venan tenglamalari asosida qurilgan bo‘lib, suv harakatini makon va vaqt bo‘yicha yuqori aniqlikda aks ettiradi va optimallashtirish algoritmlarida keng qo‘llaniladi [2].

Xorijiy tajribada suv oqimlarini optimallashtirish asosan prognozli boshqaruv modellarini (Model Predictive Control – MPC) ishlab chiqish, optimal taqsimlash shartlarini aniqlash hamda metaevristik va ko‘p mezonli optimallashtirish usullariga qaratilgan. MPC usulida model asosida kelajakdagi suv sarfi va sathi prognoz qilinib, boshqaruv signallari oldindan shakllantiriladi. Bu yondashuv ochiq kanallar va irrigatsiya tizimlarida keng qo‘llanilmoqda [3].

Mahalliy tadqiqotlarda esa ko‘proq daryo uchastkalari va kanallarda suvning beqaror harakatini hisoblash, differensial tenglamalarni sonli yechish usullari va gidravlik-morfometrik parametrlar aniqlash metodikalari ko‘rib chiqilgan. Biroq, har ikki tajribada ham modellar asosan uzluksiz taqsimot nazariyasiga asoslangan bo‘lib, amaliyotdagi diskret suv berish rejimini to‘liq hisobga olmaydi [4].

Jahon amaliyotida irrigatsiya tizimlarini modellashtirish va boshqarish uchun MIKE 11, HEC-RAS va SOBEK kabi dasturiy paketlar keng qo‘llaniladi. Ushbu komplekslar murakkab gidravlik jarayonlarni yuqori aniqlikda ifodalaydi, ammo yuqori narxi va maxsus mutaxassis talab qilishi asosiy kamchilik hisoblanadi. Mahalliy sharoitda yaratilgan vositalar mahalliy sug‘orish tizimlariga moslashtirilgan bo‘lsa-da, ular ko‘pincha yagona tizimli yondashuvga ega emas va real vaqt monitoring imkoniyatlari yetarli darajada rivojlanmagan [5].

Gibrid optimal boshqaruv usullarining zarurati amaliyotda qo‘llaniladigan qoida-asoslangan (rule-based) tizimlar sodda va tezkor bo‘lsa-da, o‘zgaruvchan muhitda moslashuvchanlik darajasi past. Mustahkamlovchi o‘rganish (RL) tizimga o‘z tajribasidan o‘rganish va mos qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Klassik optimallashtirish usullari (MPC, LP) bilan evristik algoritmlarni birlashtiruvchi gibrid tizimlar real vaqt prognozi va moslashuvni ta‘minlab, tizim samaradorligi va barqarorligini sezilarli oshiradi. Shu bois, diskret suv taqsimoti xususiyatlarini hisobga olgan holda global optimallik va real vaqt javobini birlashtirish tadqiqotning asosiy metodologik zaruratini belgilaydi.

METODOLOGIYA

Kanal-gidrotexnika tizimlarida suv harakatini makon va vaqt bo‘yicha birgalikda o‘rganish uchun eng mukammal yondashuv taqsimlangan parametrli dinamik modellar hisoblanadi. Irrigatsiya tizimlarida oqim dinamikasini va o‘rnatilmagan harakatni modellashtirish asosan Sen-Venan (Saint-Venant) tenglamalari asosida quriladi. Ushbu modellar tizimi massaning saqlanishi va harakat miqdorining saqlanishi qonuniyatlariga tayanib, oqim parametrlarini yuqori aniqlikda hisoblash imkonini beradi.

Tizimning asosiy elementlari quyidagi differensial tenglamalar orqali ifodalanadi:

Oqim uzluksizligi tenglamasi:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial A}{\partial t} = 0 \quad (1)$$

bu yerda Q – suv sarfi, A – oqim kesimining yuza maydoni, t – vaqt, va x – uzunlik koordinatasi.

Impuls tenglamasi:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{Q^2}{A} \right) + gA \left(\frac{\partial H}{\partial x} + I_f - I_0 \right) = 0 \quad (2)$$

bu yerda g – erkin tushish tezlanishi, H – kanaldagi suv sathi, I_0 – kanalning geometrik qiyaligi, I_f – gidravlik qarshilik gradienti.

Suv resurslarini modellashtirishda kanal-gidrotexnika tizimlaridagi suv oqimi qat'iy chegaraviy shartlar orqali ifodalanadi. Bu shartlar matematik modelning aniqligini va optimallashtirish masalasi yechimlarining real sharoitga to'liq mos kelishini ta'minlaydi.

Quyidagi rasmda kanalning umumiy uzunligi bo'yicha kirish qismidagi suv sarfi, chiqishdagi suv sathi hamda magistral kanal bo'yida joylashgan xo'jaliklarning suv olish nuqtalari aniq ko'rsatilgan. Sxema irrigatsiya tizimida suvning diskret ravishda taqsimlanishini va chegaraviy shartlarning matematik model doirasidagi muhim rolini yaqqol tasvirlab beradi.

1-rasm. Kanal bo'yicha kirish va chiqish chegaraviy shartlari hamda iste'molchilar suv olish nuqtalari.

Kanal-gidrotexnika tizimlarida suv resurslarini boshqarish samaradorligini ta'minlash uchun qabul qilinadigan qarorlar texnik, iqtisodiy va ekologik sifat mezonlarini birgalikda qamrab olishi zarur. Shuning uchun suv resurslarini boshqarishda ko'p mezonli optimallashtirish yondashuvi qo'llaniladi. Optimallashtirish masalasi matematik jihatdan maqsad funksiyasi va unga bog'liq bo'lgan cheklovlar tizimi orqali ifodalanadi.

Suv taqsimoti jarayonini boshqarish va uning optimal parametrlarini hisoblash quyidagi matematik bosqichlar asosida amalga oshiriladi:

1-qadam: Tizimning dinamik modelini matritsa ko'rinishida shakllantirish Sen-Venan differensial tenglamalari asosida suv oqimining uzluksiz o'rnatilmagan harakati raqamli boshqaruvga moslashtirish uchun diskret vaqtdagi holatlar fazosi modeliga o'tkaziladi. Tizim quyidagi chiziqli dinamik tenglama bilan ifodalanadi:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) + d(k) \quad (3)$$

bu yerda $x(k)$ – k -vaqt qadamidagi tizim holati vektori (kanaldagi suv sathlari va sarflari), $u(k)$ – boshqaruv ta'siri vektori (gidrotexnika inshootlari va zolotniklarning ochilish darajasi yoki suv berish hajmlari), $d(k)$ – nazorat qilib bo'lmaydigan tashqi ta'sirlar va tizimdagi suv yo'qotishlari.

A va B – tizim dinamikasi va boshqaruv ta'sirini belgilovchi o'tish matritsalar.

2-qadam: Fizik va texnik cheklovlarni kiritish

Optimallashtirish masalasi real hayot qonuniyatlariga zid kelmasligi uchun suv sathi va sarfi bo'yicha qat'iy cheklovlar tengsizliklar tizimi orqali kiritiladi:

$$\begin{aligned}x_{min} &\leq x(k) \leq x_{max} \\u_{min} &\leq u(k) \leq u_{max} \\ \Delta u_{min} &\leq \Delta u(k) \leq \Delta u_{max}\end{aligned}$$

bu yerda x_{min}, x_{max} kanalidagi suv sathining ruxsat etilgan xavfsiz chegaralarini, $\Delta u(k)$ esa inshootlarning ochilish-yopilish tezligi cheklovlarini bildiradi.

3-qadam: MPC uchun kvadratik maqsad funksiyasini tuzish

MPC algoritmining asosiy vazifasi kelajakdagi N ta qadam uchun quyidagi maqsad funksiyasini J minimallashtirishdan iborat:

$$J = \sum_{i=1}^N \left(\|x(k+i|k) - x_{ref}(k+i)\|_Q^2 + \|\Delta u(k+i-1|k)\|_R^2 \right) \quad (4)$$

bu yerda: x_{ref} – iste'molchilarning talabiga ko'ra o'rnatilgan ideal (mo'ljallangan) suv sathi yoki hajmi, Q – suv taqsimotidagi xatolik (defitsit yoki profitsit) uchun jarima matritsasi, R – boshqaruv resurslari sarfi va inshootlar eskirishini kamaytirish uchun jarima matritsasi.

4-qadam: MPC yordamida lokal optimallashtirish masalasini yechish

Tizim $J \rightarrow \min$ shartini qanoatlantiruvchi boshqaruv signallari ketma-ketligini hisoblab chiqadi. Masala kvadratik dasturlash usullari yordamida yechiladi va optimal boshqaruv vektori topiladi:

$$U^* = [u^*(k), u^*(k+1), \dots, u^*(k+N-1)] \quad (5)$$

5-qadam: RL algoritmi yordamida noaniqliklarni kompensatsiya qilish

Tizimdagi kutilmagan suv yo'qotishlari va diskret rejimdagi o'zgarishlarga tezkor moslashish uchun Mustahkamlovchi o'rganish (RL) agenti ishga tushadi. RL agenti optimal siyosatni π^* topish uchun kutilayotgan umumiy mukofotni R_t maksimallashtiradi:

$$V^\pi(s) = E_\pi \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R_t \mid s_0 = s \right] \quad (6)$$

RL algoritmi (masalan, Q-learning yoki DDPG) MPC tizimidan chiqayotgan tayanch qarorga kutilmagan muhit xatolarini to'g'irlovchi $\Delta u_{RL}(k)$ ta'sirini qo'shadi. Yakuniy gibridd boshqaruv signali quyidagicha shakllanadi:

$$u_{gibrid}(k) = u_{MPC}^*(k) + \Delta u_{RL}(k) \quad (7)$$

6-qadam: Sirpanuvchi ufq (Receding Horizon) tamoyili va uzluksiz iteratsiya

Hisoblangan U^* ketma-ketlikning faqatgina birinchi elementi $u_{gibrid}(k)$ real vaqtda gidrotexnika tizimiga qo'llaniladi. So'ngra sensorlar orqali $x(k+1)$ yangi holat o'lchanadi va $k = k+1$ qadam uchun butun optimallashtirish jarayoni soniyalar ichida yangidan iteratsiya qilinadi.

Suv taqsimoti jarayonlari o'zgaruvchanlik, vaqt kechikishlari va noaniqliklarga ega bo'lgan murakkab tizimdir. Shu sababli, amaliy boshqaruv tizimida alohida algoritmlarning integratsiyalashgan, moslashuvchan shaklda ishlatilishi eng samarali yondashuv hisoblanadi. Gibridd yondashuvlarda klassik optimallashtirish usullari (LP, MPC) evristik algoritmlar bilan birlashtiriladi.

NATIJA

Ishlab chiqilgan gibril optimal boshqaruv modelining samaradorligini amaliy holatlarda tekshirish maqsadida irrigatsiya kanallari bo'yicha turli kirish suv hajmlari, iste'molchilar talabi va yo'qotishlar darajasini hisobga olgan holda uch xil stsenariy asosida tajriba sinovlari o'tkazildi. 1-stsenariy: Kanalga kelayotgan suv hajmi xo'jaliklarning umumiy talabidan yuqori bo'lgan holat. Ushbu sharoitda algoritm barcha iste'molchilar talabini to'liq qondirdi va ortiqcha hisoblashsiz barqaror ishladi. 2-stsenariy: Kanalga kelayotgan suv hajmi umumiy talabdan past bo'lgan holat. Bu sharoitda gibril model o'zining ustuvorlik (prioritet) mexanizmini ishga tushirdi: eng muhim xo'jaliklarning kafolatli talabi qondirilib, qolgan suv ikkinchi darajali iste'molchilarga adolatli proporsional tarzda taqsimlandi. 3-stsenariy: Yo'qotishlar koeffitsiyenti oshishi hisobiga kanalning samarali suv hajmi keskin kamaygan holat. Algoritm yo'qotishlarni minimallashtirish va mavjud resursdan maksimal foydalanish choralari ko'rib, talablarni qisman, ammo eng maqbul shaklda qondirdi.

1-jadval.

Turli stsenariylar bo'yicha talab, kirish, samarali va ajratilgan suv miqdorlari natijalari

Stsenariy turlari	Jami talab (m ³ /s)	Kirish hajmi (m ³ /s)	Samarali hajm (m ³ /s)	Ajratilgan hajm (m ³ /s)
1-stsenariy (Suv yetarli)	3.00	3.50	3.32	3.00
2-stsenariy (Suv tanqis)	5.20	4.50	4.50	4.50
3-stsenariy (Yo'qotish yuqori)	3.80	3.00	2.64	2.64

Dasturiy vosita va gibril algoritm yordamida suv taqsimoti jarayoni avvalgi an'anaviy usullarga nisbatan keskin tezlashdi. Oddiy sharoitda 20–30 daqiqa davom etadigan hisoblash va qaror qabul qilish jarayoni dasturiy kompleks orqali bir necha soniyada bajarildi. Bu esa boshqaruvdagi kechikishlarni bartaraf etdi. Eng muhimi, modelning real vaqt rejimida moslashuvchan ishlashi hamda suv tanqisligi sharoitida ham resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashi natijasida irrigatsiya tizimlarida umumiy samaradorlikni 15–20% ga oshirishga erishildi.

XULOSA

Tadqiqot doirasida kanal-gidrotexnika tizimlarida suv resurslarini samarali boshqarish uchun Sen-Venan tenglamalariga asoslangan o'rnatilmagan harakat modeli va zamonaviy intellektual algoritmlarni birlashtirgan gibril optimal boshqaruv modeli ishlab chiqildi. Natijalar shuni tasdiqlaydiki, taklif etilgan gibril model nazariy va amaliy jihatdan ishonchli yechim bo'lib, o'zgaruvchan sharoitlarda, ayniqsa suv tanqisligi va yuqori yo'qotishlar davrida tizim barqarorligini to'liq ta'minlaydi.

Ushbu modellarning dasturiy ta'minot shaklida realizatsiya qilinishi murakkab gidravlik jarayonlarni tezkor hisoblash imkonini berdi. Avtomatlashtirilgan dasturiy tizim inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni keskin qisqartirdi va qaror qabul qiluvchi mutaxassislariga turli stsenariylarni oldindan sinab orqali ilmiy asoslangan, tezkor qarorlar qabul qilish imkoniyatini yaratdi. Kelajakda ushbu tizimga sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish elementlarini chuqurroq integratsiya qilish orqali irrigatsiya tizimlarini to'liq avtonom va "aqlli" boshqaruv rejimiga o'tkazish tavsifa etiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Reddy, J.M. Decentralized constant-volume control of irrigation canals. Mountain Scholar. 1990 <https://mountainscholar.org/bitstreams/2c21e4d8-ec5e-4481-a0ec-e891bd609586/download>
2. D Nagesh Kumar and others. Extended Muskingum method for flood routing. Journal of Hydro-environment Research 5(2), 2021. 127-135 p.
3. Negenborn, R.R. et al. Distributed model predictive control of irrigation canals. Networks and Heterogeneous Media. 2009 <https://www.aimspress.com/article/id/70f009e7-7f0b-45fa-b67a-5624faab76bc>
4. Bekchanov, M. et al. Optimizing irrigation efficiency improvements in the Aral Sea Basin. Environmental Science & Policy. 2016. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212428415300050>
5. Fele, F. et al. (2025). Coalitional model predictive control of an irrigation canal. arXiv: 2501.17561. <https://arxiv.org/pdf/2501.17561>
6. Patel, H. et al. (2023). Hybrid Reinforcement Learning for Optimizing Pump Sustainability in Real-World Water Distribution Networks. arXiv: 2310.09412. <https://arxiv.org/abs/2310.09412>